

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA RAQAMLI RESURLAR VA MOBIL ILOVALARDAN FOYDALANISHNING LOYIHAVIY ASOSLARI

Qodirov Farrux Ergash o'g'li

Matematika va ta'limda axborot texnologiyasi
kafedrasini mudiri i.f.d DSc, dotsent, fan o'qituvchisi
Farruxbek0209@mail.ru; orcid.org/0000-0002-4574-7728

Bozorova Munisa Chuli qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va
metodikasi (boshlang'ich ta'lim) yo'nalishi 1-kurs magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18260663>

ARTICLE INFO

Received: 13st January 2026
Accepted: 14th January 2026
Published: 15th January 2026

KEYWORDS

Boshlang'ich ta'lim, raqamli ta'lim, mobil ilovalar, loyihaviy yondashuv, kreativlik, ta'lim texnologiyalari.

ABSTRACT

Mazkur maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida raqamli resurslar va mobil ilovalardan foydalanishning pedagogik, metodik hamda loyihaviy asoslari tahlil qilinadi. Tadqiqotda raqamli ta'lim platformalari, mobil texnologiyalar hamda interaktiv vositalarning o'quvchilarning bilish faolligi, kreativ fikrlashi va mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishdagi o'rni ochib beriladi. Shuningdek, raqamli resurslardan foydalanishning loyihaviy modeli ishlab chiqiladi.

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi boshlang'ich ta'lim mazmuni va metodikasini yangilashni talab etmoqda. Raqamli ta'lim vositalari o'quv jarayonining samaradorligini oshirish bilan birga, o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoli vaziyatlarni hal qilish va kreativ yondashuvlarini rivojlantirishga xizmat qiladi¹.

O'zbekiston ta'lim tizimida raqamli ta'limni joriy etish maqsadida maxsus platformalar, elektron resurslar va mobil ilovalar ishlab chiqilmoqda². Bu jarayonni samarali tashkil etish uchun raqamli vositalardan foydalanish loyihaviy yondashuv asosida olib borilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida quyidagi metodlardan foydalanildi:

- ilmiy-pedagogik va metodik manbalarni tahlil qilish;
- raqamli ta'lim platformalari va mobil ilovalarni qiyosiy o'rganish;
- loyihaviy yondashuv asosida pedagogik xulosalar chiqarish;
- umumlashtirish va tizimlashtirish metodlari.

Natijalar va muhokama

❖ Boshlang'ich ta'limda raqamli resurslarning pedagogik ahamiyati

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim vositalari boshlang'ich ta'limda faqat bilim berish vositasi emas, balki o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantiruvchi muhim

¹ O'zbekiston Respublikasi raqamli ta'lim platformasi – <http://raqamlitalim.trm.uz/>

² Maktab o'quvchilari uchun ta'limiy mobil ilovalar sharhi – <https://xlenta.uz/17-ta-foydali-mobil-ilovalar-maktab-oquvchilari-uchun-ogish-va-kundalik-vazifalardagi-yordamchingiz/>

pedagogik omil hisoblanadi³. Raqamli resurslar yordamida dars jarayoni interaktiv shaklga ega bo'lib, o'quvchilarning motivatsiyasi sezilarli darajada oshadi.

Raqamli platformalar orqali:

- o'quv materiallari vizual va multimodal shaklda taqdim etiladi;
- o'quvchilarning bilish faolligi kuchayadi;
- individual va differensial ta'limni tashkil etish imkoniyati kengayadi¹.

❖ Mobil ilovalardan foydalanishning ta'limiy imkoniyatlari

Ilmiy-amaliy tadqiqotlarga ko'ra, mobil texnologiyalar boshlang'ich ta'limda ayniqsa matematika va mantiqiy fanlarni o'qitishda samarali hisoblanadi⁴. Mobil ilovalar o'quvchilarga murakkab tushunchalarni bosqichma-bosqich o'zlashtirish, o'z bilimlarini mustaqil tekshirish va mustahkamlash imkonini beradi.

Mobil ilovalarning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- ta'lim jarayonining joy va vaqtga bog'liq bo'lmasligi;
- o'yin elementlari orqali qiziqishning oshishi;
- o'qituvchi tomonidan tezkor monitoring va baholash imkoniyati⁴.

Biroq, mobil ilovalardan foydalanishda ularning pedagogik maqsadga mosligi va yosh xususiyatlariga muvofiqligi muhim hisoblanadi.

❖ Raqamli resurslardan foydalanishning loyihaviy modeli

Ilmiy manbalarga tayangan holda, boshlang'ich ta'limda raqamli resurslardan foydalanishning quyidagi loyihaviy modeli taklif etiladi:

1. ta'limiy maqsad va kutilayotgan natijalarni belgilash;
2. o'quvchilarning psixologik va yosh xususiyatlarini tahlil qilish;
3. mos raqamli platforma va mobil ilovalarni tanlash;
4. dars jarayoniga integratsiya qilish;
5. natijalarni tahlil qilish va refleksiya.

Mazkur model bo'lajak va amaldagi boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi⁴.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich ta'limda raqamli resurslar va mobil ilovalardan foydalanish zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni loyihaviy yondashuv asosida joriy etish o'quvchilarning bilim sifati, kreativ fikrlashi va mustaqil ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlik beradi. Kelgusida raqamli ta'lim vositalarini metodik jihatdan takomillashtirish muhim vazifa bo'lib qoladi.

References:

1. Qodirov, F. "OPTIMIZATION OF TELECOMMUNICATIONS POWER SUPPLY SYSTEMS BASED ON RELIABILITY CRITERIA." *Science and innovation* 2.A12 (2023): 15-20.

³ Maraimova S.Yu. *Raqamli ta'limda bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kreativligini rivojlantirish metodikasi*. – Golden Brain jurnali, 2025. 23-29-b;

⁴ Arifova M.U., Qo'ldosheva Sh.X. *Boshlang'ich ta'limda mobil ilovalardan foydalanib matematika-geometriya fanlarini o'qitish xususiyatlari*. – Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2024.

2. F Qodirov. Aholiga tibbiy xizmatlar ko'rsatishning rivojlanishini iqtisodiy-matematik modellashtirish. Scienceweb academic papers collection . 2023/1/1.
3. F Qodirov. Zamonaviy to'lov tizimlari tahlili va elektron pul birliklari. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1.
4. Farrux Qodirov. Zamonaviy trenajyor va simulyatsiya qiluvchi dasturlarning hozirgi kundagi ahamiyati. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
5. Farrux Qodirov. BUSINESS INNOVATION MODEL OF INCOME AND COSTS FROM THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
6. Farrux Qodirov. ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING OF THE DEVELOPMENT OF THE PROVISION OF MEDICAL SERVICES TO THE POPULATION. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
7. Farrux Qodirov. THE PLACE OF ECONOMETRICAL MODELING OF HEALTHCARE QUALITY IMPROVEMENT IN THE DIGITAL ECONOMY. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
8. Farrux Qodirov. DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SYSTEM OF MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES. Scienceweb academic papers collection. 2023/1/1
9. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 128-130.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "IMPORTANCE OF KASH-HEALTH WEB PORTAL IN THE DEVELOPMENT OF MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." Conferencea (2022): 80-83.
11. Qodirov, Farrux. "THE ROLE OF ICT IN THE DEVELOPMENT OF HEALTH SERVICES." RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONIGA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHDA MA'LUMOTLARNI HIMOYALASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY ANJUMANI MA'RUZALAR TO'PLAMI (2022).
12. Фаррух Қодиров. Аҳолига хизмат кўрсатиш соҳасининг моделлаштиришни тизимли имитация қилиш. Бизнес-Эксперт. Том 173. Номер №5. Страницы 102-106. Дата публикации 2022.
13. Farrux, Qodirov. "Foreign experience in the development of medical services to the population." Хоразм Маъмун академияси (2022).
14. ҚОДИРОВ, Фаррух. "АҲОЛИГА СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ХИЗМАТЛАРИ КЎРСАТИШНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИ ТАҲЛИЛИ." AGRO ILM (2022).
15. Qodirov, Farrux. "VEKTOR VA SKALYAR MAYDONLAR. GRADIYENT VA YO'NALISH BO'YICHA NOSILA. DIVERGENSIYA VA ROTOR. SATH CHIZIQLARI. GRADIYENT MAYDONLAR. OQIMLAR." Analytical Journal of Education and Development (2022).
16. Qodirov, Farrux. "FURYE QATORI FUNKSIYALARNI FURYE QATORIGA YOYISH." МАТЕМАТИК ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ Халқаро илмий-амалий анжуман материаллари тўплами (2021).
17. Qodirov, Farrux. "MASOFAVIY TA'LIMDA MOODLE. TUITKF. UZ PLATFORMASINING O'RNI VA ANAMIYATI." ИЖТИМОЙ СОҶАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН

ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ (2020).

18. Qodirov, Farrux. "RASPBERRY PI QURILMASINING TEXNIK XUSUSIYATLARI VA UNING IMKONIYATLARI." ИЖТИМОЙ СОҶАЛАРНИ РАҚАМЛАШТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ РЕСПУБЛИКА ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АНЖУМАНИ МАЪРУЗАЛАР ТЎПЛАМИ (2020).

19. Qodirov, Farrux. "PROTECTING WEBSITES FROM VARIOUS ATTACKS." АХБОРОТ-КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИЯЛАР мавзусидаги Республика илмий-амалий анжуман МАЪРУЗАЛАР ТУПЛАМИ (2019).

20. Кодиров, Ф. "PROTSESS RAZRABOTKI IGROVOGO DVIJKA UNITY." Scienceweb academic papers collection (2019).

